

DESENVOLVIMENTO MOTOR EM BEBÊS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA: IMPACTOS DO PERFIL SOCIOECONÔMICO

Artigos científicos, Edição 109/Abr22 - Volume 26 / Por Revista NovaFisio

MOTOR DEVELOPMENT IN INFANTS WITH HEARING LOSS: IMPACTS OF SOCIOECONOMIC PROFILE

O Registro DOI deste artigo é: [10/hp2c](https://doi.org/10/hp2c)

Registrado em <https://doi.org>

Autores:

¹Luana da Silva Santos, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

²Renata Escorcio, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

¹Fisioterapeuta formada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo,
e-mail: luana13699@gmail.com, São Paulo – SP. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0023-5283>

lang=pt

²Docente e coordenadora do Curso de Fisioterapia da Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo,
e-mail: rescorcio@pucsp.br, São Paulo – SP. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8781-1679>

RESUMO

Introdução: bebês que apresentam uma desordem auditiva podem ter suas habilidades motoras ou a integração sensorial afetadas. Como forma de melhorar o cuidado integral, se faz necessário

acrescentar na avaliação os instrumentos que abordem condições extrínsecas da vivência do bebê.

Objetivo: avaliar o desenvolvimento motor de bebês com deficiência auditiva e os fatores socioeconômicos. **Método:** oito bebês foram avaliados com a *Alberta Infant Motor Scale* (AIMS), a *Affordances in the Home Environment for Motor Development – Infant Scale* (AHEMD-IS) e o questionário da Associação Brasileira de Empresa e Pesquisa (ABEP). **Resultado:** dois bebês apresentaram desempenho motor abaixo do esperado segundo AIMS; a classe econômica mais predominante esteve entre C2-DE e nas dimensões da AHEMD-IS, 75% apresentaram convivência em um espaço inadequado e 62,5% com variedade de estimulação inadequada. **Conclusão:** os bebês apresentaram bom desempenho motor, no entanto, residem em um espaço com condições abaixo do esperado no que se refere à variabilidade e à oportunidade de estímulos.

Palavras-chave: Desenvolvimento infantil; Perda auditiva; Fatores socioeconômicos; Condições sociais; Destreza Motora.

ABSTRACT

Introduction: *Infants who have an hearing disorder may have their motor skills or sensory integration affected, as a way to improve integral care, it is necessary to add instruments that address extrinsic conditions of the baby's experience in the assessment.* **Objective:** *evaluate the motor development of hearing impaired babies and socioeconomic factors.* **Methods:** *eight babies were evaluated Alberta Infant Motor Scale (AIMS), Affordances in the Home Environment for Motor Development – Infant Scale (AHEMD-IS) and questionnaire of the Brazilian Criteria of Economic Classification (BCEC)* **Results:** *two babies showed lower than expected motor performance according to AIMS; the most predominant economic class was between C2-DE and in the dimensions of the Baby Scale (AHEMD-IS) 75% presented living in an inadequate space and 62.5% with inadequate stimulation variety.* **Conclusion:** *The babies presented good motor performance, however, they reside in a space with conditions below the expected regarding variability and opportunity of stimulation*

Keywords: *Child Development; Hearing loss; Socioeconomic factors; Social conditions; Motor skills.*

1 – INTRODUÇÃO

O processo de aquisição do desenvolvimento motor mais precoce de maturação está em torno de habilidades adquiridas e contínuas que garantem o domínio do próprio corpo em posições estáticas e dinâmicas devido ao amadurecimento do sistema nervoso central (SNC), à exposição de fatores ambientais e de outros sistemas orgânicos, como por exemplo, o sistema auditivo, vestibular e somatossensorial¹.

Estes sistemas garantem aperfeiçoamento das habilidades motoras, no entanto, quando estão ausentes, mecanismos compensatórios são ativados para suprir sua falta e, assim, se adaptar com a ausência, conseqüentemente, atrasando o desenvolvimento motor típico ou não adquirindo a

habilidade. Dentre as condições que podem dificultar esse desenvolvimento está a deficiência auditiva (DA), que pode acontecer na vida uterina (surdez congênita) ou após o nascimento (surdez adquirida), cujas causas podem ser fatores genéticos, hereditários ou ambientais².

Os bebês que apresentam uma desordem auditiva podem ter suas habilidades motoras ou a integração sensorial afetadas, pois a relação de hipoatividade do sistema vestibular, o qual é um dos principais sistemas responsáveis pelo equilíbrio e postura, juntamente com a visão e a somatossensação, ficam comprometidos, ou seja, quando apresenta alguma alteração, pode ocorrer uma deficiência no equilíbrio ou no tônus labiríntico^{2,3}.

Em um estudo piloto, foram avaliadas sete crianças com DA utilizando a *Alberta Infant Motor Scale* (AIMS) ou a Escala Motora Infantil de Alberta, em português, e observou-se que 57,14% tiveram desempenho motor suspeito ou atípico, apresentando déficit no comportamento motor nas posturas prono, sentada e em pé⁴. Como forma de conviver com a inibição desse sistema e não retardar o desenvolvimento, é necessário que haja vigilância e intervenção precoce para se ter o máximo de oportunidades possíveis de estimulação e exploração.

A estimulação oportuna contribui para que não haja dificuldades associadas e a falta de intervenção e comunicação pode gerar riscos, incluindo problemas com habilidades cognitivas, déficit de atenção e habilidades sociais, portanto, é importante a intervenção preventiva para que esses atrasos sejam identificados e ocorra a mediação apropriada⁵.

O desenvolvimento da criança não é formado meramente por fatores biológicos. Deve-se considerar, também, as condições mentais, sociais, ambientais e pessoais, bem como o uso de uma perspectiva biopsicossocial para investigar os importantes fatores de risco ou proteção no desenvolvimento da primeira infância⁶.

Para se ter noção da necessidade de intervenção precoce e observação do desempenho atual, é necessário avaliação, por meio de parâmetros validados, confiáveis e de preferência rápidos e práticos na aplicação e precisão dos dados como, por exemplo, a AIMS que avalia o desenvolvimento motor com o intuito de identificar alterações motoras atípicas em comparação ao grupo normativo de crianças na faixa etária de 0 a 18 meses nas posturas prono, supino, sentado e em pé^{7,8,9}.

Como forma de melhorar o cuidado integral, se faz necessário acrescentar instrumentos que abordem condições extrínsecas da vivência do bebê na avaliação. Em relação às oportunidades do ambiente social para o desenvolvimento motor do bebê, é utilizado a *Affordances in the Home Environment for Motor Development – Infant Scale* (AHEMD-IS) ou Affordances no Ambiente Domiciliar para o Desenvolvimento Motor – Escala Bebê, em português, que relaciona o ambiente doméstico e o contexto familiar em que vivem crianças de 3 a 18 meses, classificando e quantificando as oportunidades disponíveis em sua residência¹⁰.

No que diz respeito ao contexto financeiro familiar, sabe-se que as condições de baixa renda podem interferir no acesso a cuidados médicos, no atraso do desenvolvimento cognitivo pela falta de oportunidades em ingressar em escolas que contribuam para o desenvolvimento neuropsicomotor proporcionando atividades e momentos dinâmicos exploratórios do ambiente com diferentes texturas e trocas posturais, assim como nas oportunidades de lazer para toda a família (muitas vezes limitadas), no espaço físico da residência (infraestrutura precária), no estresse físico e emocional e na baixa autoestima na interação familiar¹¹.

Em vista disso, nota-se a importância da avaliação multidimensional abordando vertentes extrínsecas da vivência do bebê com DA.

OBJETIVO

O objetivo central desta pesquisa é avaliar o desempenho motor em bebês saudáveis com deficiência auditiva por meio da AIMS e o objetivo específico é investigar a condição socioeconômica e relacionar com a análise do desenvolvimento motor de bebês com perda auditiva de qualquer tipo ou grau.

MÉTODO

A pesquisa foi submetida ao comitê de ética da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e aprovada. Número do CAAE: 18723819.4.0000.5482.

Trata-se de estudo transversal, exploratório, que busca observar se há alterações no desenvolvimento motor de bebês com deficiência auditiva entre 3 a 18 meses de idade e se existe alguma relação com os fatores socioeconômicos da família e do ambiente que a criança convive.

A coleta de dados foi realizada no Centro de Audição da Criança (CEAC) da Divisão de Educação e Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (DERDIC/PUC-SP), ele foi escolhido porque recebe encaminhamento médico e fonoaudiológico para essa população do estudo, além de estar ligado ao ambiente acadêmico e, assim, incentivar o elo entre ensino e pesquisa.

Os critérios de inclusão foram: a) bebês saudáveis, nascidos a termo, com idade entre 3 a 18 meses de idade; b) com deficiência auditiva de qualquer tipo (neurossensorial, condutiva, mista ou inespecífica); e c) deficiência auditiva de qualquer grau (leve, moderada, grave e profunda). Os critérios de exclusão foram: a) possuir outras tipologias de deficiências que interferem no desenvolvimento neuropsicomotor (visual, física e/ou intelectual); e b) prematuridade.

Antes de realizar as avaliações foram levantadas informações dos prontuários de cada bebê em atendimento médico ou fonoaudiológico nos dias em que a pesquisadora estava presente no CEAC, a fim de verificar se estavam dentro dos critérios de inclusão ou exclusão para o estudo.

Após a checagem, as crianças que preenchiam os critérios de inclusão foram convidadas a participar da pesquisa, a partir de contato com seus responsáveis, os quais foram informados de seus objetivos e o que seria coletado. Após a aceitação, estes foram encaminhados para uma sala preparada, assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido.

Foi realizada a entrevista para preencher a ficha de anamnese (que contém itens gerais sobre as condições dos indivíduos dados pessoais, história gestacional e as circunstâncias ao nascimento) e o questionário socioeconômico, em seguida, a filmagem. O espaço foi preparado com a colocação de tapete de EVA e brinquedos para incentivo ao movimento.

Para avaliação do desenvolvimento motor foi utilizada a AIMS que abrange a idade entre 0 a 18 meses. É um teste de referência aplicada em estudos brasileiros e internacionais nos últimos anos, por ser uma ferramenta de avaliação clínica fácil e útil. Foi criada em 1994 por duas fisioterapeutas no Canadá, porém, só foi validada para a população brasileira em 2012¹³. Este instrumento permite analisar a maturação motora em crianças que tenham desenvolvimento típico ou atípico, com o mínimo de intervenção do avaliador ^{7,8}.

Esta escala permite a avaliação do bebê em quatro posturas, contém 58 itens divididos em prono (21 itens), supino (9 itens), sentado (12 itens) e em pé (16 itens). Para a acurácia da análise dos dados foi realizada filmagem e, posteriormente, a pontuação na escala. As subescalas são divididas e a partir da soma é gerado o score bruto em percentil, cujos valores de referência para a população brasileira são: menor que 5%, desempenho atípico; entre 5% e 25%, desempenho suspeito; maior que 25%, desempenho típico¹².

O questionário socioeconômico está dividido em duas partes, na primeira é abordado as questões econômicas de acordo com os critérios da Associação Brasileira de Empresa e Pesquisa (ABEP)¹⁴, cuja divisão de classes econômicas é baseada nos bens materiais obtidos na residência e não na renda bruta familiar. Nessa pesquisa foi utilizada a versão de 2019.

As questões são sobre a propriedade, renda familiar e escolaridade do chefe da família. Para todas essas categorias, existe uma pontuação que, ao ser somada informa, em um sistema alfanumérico, o estrato socioeconômico e a renda domiciliar (em real), sendo: A – R\$ 25.554; B1 – R\$ 11.279; B2 – R\$ 5.641; C1- R\$ 3.085; C2 – R\$ 1.748; DE – R\$ 719. Para fins esclarecedores, optou-se por usar, assim como no estudo de Ferreira L et al¹⁵, a classificação econômica alta (classe A e B1), média (classe B2 e C1) e baixa (classe C2 e DE).

O instrumento AHMED-IS¹⁶ com o inventário de 3 a 18 meses, aborda as oportunidades disponíveis na residência para o desenvolvimento motor, divididas em três dimensões: espaço físico, variedade de estimulação e brinquedos de motricidade grossa (nessa pesquisa, foi utilizada as duas primeiras dimensões), cada questão tem uma atribuição de notas que, após a somatória, descreve as dimensões em “menos adequado”, “moderadamente adequado”, “adequado” e “excelente”. Assim como foi feito na pesquisa de Araujo et al¹⁷, optou-se por deixar as categorias “menos adequado” e

“moderadamente adequado” em “ambiente inadequado”, e as demais categorias “adequado” e “excelente” em “ambiente adequado”.

ANÁLISE ESTATÍSTICA

A análise estatística foi realizada através do programa Excel. Foram colocados todos os resultados individuais de cada participante em tabela e depois tabulados em valores de porcentagem.

RESULTADOS

Foram analisados doze prontuários, no entanto, quatro bebês não se encaixavam nos critérios de inclusão da pesquisa e assim a amostra final ficou em oito bebês.

A tabela 1 é o apanhado geral da coleta de informações relativas aos sujeitos da pesquisa.

Tabela 1. Características Gerais da amostra

Características dos bebês	Amostra total n (%)
Sexo	
Feminino	01 (12,5)
Masculino	07 (87,5)
Idade (meses)	
6	01 (12,5)
9	02 (25)
10	02 (25)
12	02 (25)
15	01 (12,5)
Tipo de perda auditiva	
Neurosensorial moderada bilateral	05 (62,5)
Neurosensorial profunda bilateral	03 (37,5)
AASI	
Utilizam	07 (87,5)
Não utilizam	01 (12,5)
Característica do cuidador	
Profissão	
Do lar	04 (50)
Pedagoga	01 (12,5)

Operadora de telemarketing	01 (12,5)	
Auxiliar de limpeza	01 (12,5)	
Auxiliar de serviços gerais	01 (12,5)	
Estado civil		
Solteira	02 (25)	
Casada/União estável	06 (75)	
Grau de escolaridade da mãe		
Sem instrução ou fundamental incompleto	04 (50)	
Ensino médio completo	03 (37,5)	
Superior completo	01 (12,5)	
Grau de escolaridade do pai		
Sem instrução ou fundamental incompleto	02 (25)	
Fundamental completo	02 (25)	
Ensino médio completo	03 (37,5)	
Superior completo	01 (12,5)	
Classificação econômica		
Estrato socioeconômico	Renda familiar (R\$)	
B1	10.386,52	01 (12,5)
C1	2.965,69	02 (25)
C2	1.691,44	04 (50)
D-E	708,19	01 (12,5)

A tabela 2 apresenta as condições ambientais da moradia em que os sujeitos residem, segundo a AHEMD-IS¹⁶.

Tabela 2. Aspectos referentes a moradia segundo a AHEMD-IS

Característica	Amostra total n (%)
Domicílio	
Apartamento	01 (12,5)
Casa	07 (87,5)
Adultos no domicílio	
02	07 (87,5)

03	01 (12,5)
Crianças no domicílio	
01	01 (12,5)
02	06 (75)
03	01 (12,5)
Disposição de quartos de dormir	
01	05 (62,5)
02	02 (25)
03	01 (12,5)
Tempo que residem nesse local	
Menos de 3 meses	01 (12,5)
3-6 meses	01 (12,5)
Acima de 12 meses	06 (75)

A tabela 3 apresenta os resultados do questionário socioambiental mensurado pela AHEMD-IS¹⁶. Nas dimensões de aspectos físicos em casa disponíveis para o desenvolvimento e a variação das oportunidades dispostas no ambiente, 75% das respostas resultaram em um “ambiente inadequado” e em variedade de estimulação, e 62,5% “inadequado”.

Tabela 3. Oportunidades do ambiente social para o desenvolvimento motor do bebê –AHEMD-IS

Idade	Ambiente	Dimensões	
		Espaço físico n (%)	Variedade de estimulação n (%)
3 a 18 meses (n=8)	Inadequado	06 (75)	05 (62,5)
	Adequado	02 (25)	03 (37,5)

A tabela 4 apresenta os resultados individuais da avaliação motora com a AIMS para cada posição (supinado, pronado, sentado e em pé) e as atribuições da pontuação, assim como o total de pontos alcançados, o percentil e o desempenho final. O resultado geral dos participantes avaliados demonstrou que 75% tiveram desempenho motor esperado para sua idade e 25% apresentaram aquisição motora inferior ao esperado para a idade, segundo os valores de referência para uma população brasileira da AIMS¹².

Tabela 4. Descrição dos resultados individuais da avaliação motora pela AIMS

BEBÊ	IDADE (MESES)	POSIÇÃO	POSIÇÃO	POSIÇÃO	POSIÇÃO	TOTAL	PERCENTIL	DESEM
		PRONO	SUPINO	SENTADO	PÉ			
B1	9	21	9	12	15	57	90	Típico
B2	9	13	7	12	3	35	10	Suspeito
B3	12	21	9	12	10	52	50 – 25	Típico
B4	15	21	9	12	7	49	Menor que 5	Atípico
B5	12	21	9	12	9	51	25	Típico
B6	6	8	9	7	3	27	50	Típico
B7	10	21	9	12	16	58	Maior que 90	Típico
B8	10	21	9	12	7	49	50	Típico

Descrição do desenvolvimento motor e condições socioeconômicas dos bebês com desempenho atípico e suspeito

Bebê 2

9 meses, sexo masculino, perda auditiva neurossensorial profunda bilateral, utiliza AASI.

Classificação econômica: C2

Escala bebê (AHEMD-IS) dimensões:

Espaço físico – Inadequado, as oportunidades (affordances) que o ambiente oferece ao desenvolvimento motor do bebê são poucas ou precisam ser melhoradas¹⁶.

Variedade de estimulação – Adequada, o ambiente domiciliar oferece ampla quantidade e variedade de oportunidades (affordances)¹⁶.

Avaliação motora escala AIMS: escore bruto 35 pontos e percentil 10% caracterizando seu desempenho como suspeito de acordo com os valores de referência para a população brasileira¹². Pode-se observar maior dificuldade nas posturas prono (13 pontos) com dificuldade em realizar o engatinhar para frente e assim acabava se rastejando para trás e em supino (7 pontos) não conseguiu realizar o rolar de supino para prono, apenas se manteve em extensão ativa aos estímulos. Para essa idade a média de escore bruto esperado na AIMS, segundo valores de referência para a população brasileira, é de $38,6 \pm 10,1$ ¹².

Bebê 4

15 meses, sexo masculino, perda auditiva neurosensorial profunda bilateral, utiliza AASI.

Classificação econômica: D-E

Escala bebê (AHEMD-IS) dimensões:

Espaço físico – Inadequado, as oportunidades (affordances) que o ambiente oferece ao desenvolvimento motor do bebê são poucas ou precisam ser melhoradas¹⁶.

Variedade de estimulação – Inadequado, o ambiente oferece algumas oportunidades (affordances) para o desenvolvimento motor, porém, estas poderiam ser melhoradas¹⁶.

Avaliação motora escala AIMS: escore bruto 49 pontos e percentil menor que 5% caracterizando seu desempenho como atípico de acordo com os valores de referência para a população brasileira¹². A postura que apresentou maior dificuldade foi para se manter em pé (7 pontos), não conseguiu se soltar do apoio e andar independentemente. Para essa idade a média de escore bruto esperado na AIMS, segundo valores de referência para a população brasileira, é de $57,3 \pm 1,61$ ¹².

DISCUSSÃO

A pesquisa se dispôs a analisar o perfil socioeconômico dos bebês com deficiência auditiva e observar o seu desenvolvimento motor. Oito bebês foram incluídos no estudo e notou-se que 62,5% destes estão em classe econômica baixa (C2-DE), com a renda média familiar variando de R\$ 1.748,59 a R\$719,81. Segundo a AHEMD-IS, 75% convivem em um espaço físico inadequado e 62,5% com variedade de estimulação inadequada.

Os resultados referentes aos aspectos motores demonstraram que 75% dos bebês apresentaram bom desempenho motor com a AIMS dentro do esperado para seu tempo, no entanto, 25% apresentaram dificuldades em realizar as posturas: em prono (engatinhando para trás), supino (não fez o rolar de supino para prono) e no andar independente.

O bebê que apresentou desempenho motor atípico segundo os valores de referência para a população brasileira da AIMS¹², demonstrou dificuldade em permanecer em pé e andar sozinho. Melo et al¹⁸ explicam o comprometimento que a DA pode atingir na estabilidade dinâmica dessas crianças devido ao sistema vestibular, responsável pelo equilíbrio corporal, estar comprometido, por isso, é importante incluir no programa as intervenções voltadas para melhoria do equilíbrio dessas crianças, pois podem auxiliar na aquisição dessa habilidade em momento esperado.

Os bebês que apresentaram desempenho motor inferior ao que é esperado para a idade estão em classes econômicas baixas. Na pesquisa de Correia et al¹⁹ foi identificado um atraso no desenvolvimento infantil em crianças de zero a seis anos de idade que tinham condições socioeconômicas precárias. Fatores como classe social, renda familiar e segurança alimentar interferiram diretamente no desenvolvimento dessas crianças, por isso, é importante políticas públicas que minimizem o impacto da desigualdade social e a implementação de programas voltados para a triagem do desenvolvimento neuropsicomotor e a intervenção precoce.

Ainda não é bem esclarecido o meio pelo qual as condições econômicas familiares baixas afetam o desenvolvimento infantil, no entanto as hipóteses mais frequentes são a má condição da moradia, o estado nutricional, a falta de acesso à saúde, estresse familiar, menos acesso a escolas e pais com escolaridade baixa^{19,20}.

Nesse estudo, os pais declararam escolaridade baixa: 50% das mães não tem instrução escolar ou não completou o Ensino Fundamental. Na pesquisa de Araujo et al¹⁷, cujo objetivo foi verificar a disponibilidade de oportunidades na residência que colaboram no desenvolvimento motor de lactantes com e sem indicadores de risco para perda auditiva, foi constatado que os pais com maior nível de escolaridade possuem ambientes mais estimulantes e favoráveis ao desenvolvimento da criança, tendo em vista terem empregos que geram uma renda mais elevada e as mães seriam mais bem instruídas para conhecer as necessidades das crianças, assim como o acesso para ofertar espaços como creches e parques que exploram os sentidos neuropsicomotores. Nota-se a necessidade de se atentar para a realidade de cada família, de modo que seja possível alinhar orientações condizentes ao acesso disponível dessa família para criar espaços estimulantes compatíveis às vivências individuais.

CONCLUSÃO

Esse estudo apontou que a maioria dos bebês com deficiência auditiva apresentaram bom desempenho motor, no entanto, os bebês que apresentaram desempenho motor inferior ao que é esperado para a idade também estavam em condições socioeconômicas baixas. Visando a integralidade do cuidado, ressalta-se a importância de se levar em consideração as questões extrínsecas que permeiam cada criança em seu ambiente, por meio de pesquisas com um número maior de participantes e que façam a relação entre as condições socioeconômicas e desenvolvimento neuropsicomotor.

LIMITAÇÕES DO ESTUDO

O número de participantes do estudo foi pequeno devido à faixa etária estabelecida nos instrumentos AIMS e AHMED-IS, além disso, o local da pesquisa recebia muitas crianças com outras deficiências associadas e assim elas não entravam nos critérios de inclusão da pesquisa.

BIBLIOGRAFIA

1. Prado C, Vale LA. Fisioterapia neonatal e pediátrica. Barueri: Manole; 2012.
2. Lima TC, Pereira MC, Moaraes R. Influência da surdez no desenvolvimento motor e do equilíbrio em criança. *Braz. J. Mot. Behav.* 2011;6(1):16-23. ISSN 1980-5586.
3. Azevedo M, Samelli A. Comparative study of balance on deaf and hearing children. *Rev. CEFAC.* 2009;11(1):85-91. <http://dx.doi.org/10.1590/S1516-18462009005000014>.
4. Domingues AB, Motor development assessment of hearing impaired babies [Trabalho de conclusão de curso]. São Paulo (SP): Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; 2018.
5. Livingstone N, Mcphillips M. Motor skill deficits in children with partial hearing. *Dev. Med. Child Neurol.* 2011;53(9):836-842. <https://doi.org/10.1111/j.1469-8749.2011.04001.x>
6. Ai-Wen H, Hua-Fang L, Pau-Chung C, Wu-Shiun H, Rune JS, Li-Jen W, et al. Applying the ICF-CY framework to examine biological and environmental factors in early childhood development. *J Formos Med Assoc.* 2014;113(5):303-12. <https://doi.org/10.1016/j.jfma.2011.10.004>
7. Maia PC, Silva LP, Oiveira M, Cardoso M. Motor development of preterm and term infants: using the Alberta Infant Motor Scale. *Acta Paul Enferm.* 2011;24(5):670-675. <https://doi.org/10.1590/S0103-21002011000500012>.
8. Syrengelas D, Kalampoki V, Kleisiouni P, Manta V, Mellos S, Pons R, et al. Alberta infant motor scale (AIMS) performance of greek preterm infants: comparisons with full-term infants of the same nationality and impact of prematurity-related morbidity factors. *Phys Ther.* 2016;96(7):1102-1108. <https://doi.org/10.2522/ptj.20140494>.
9. Fuente fria RN, Silveira RC, Procianoy RS. Motor development of preterm infants assessed by the Alberta infant motor scale: systematic review article. *J Pediatr (Rio J)*, 2017;93(4):328-342. <https://doi.org/10.1016/j.jpmed.2017.03.003>.
10. Saccani R, Valentini NC, Pereira KRG, Müller AB, Gabbard C. Associations of biological factors and affordances in the home with infant motor development. *Pediatr Int.* 2013;55(2):197-203. <https://doi.org/10.1111/ped.12042>.
11. Nascimento GB, Schiling NO, Ubal SR, Biaggio EP, Kessler TM. Socio-economic classification and quality of life of family members of children and teenagers with hearing disability. *Rev. CEFAC.* 2016;18(3):657-666. <https://doi.org/10.1590/1982-0216201618313215>.
12. Saccani R, Valentini NC. Reference curves for the Brazilian Alberta Infant Motor Scale:percentiles for clinical description and follow-up over time. *J Pediatr (Rio j)*, 2012;88(1):40-7. <http://dx.doi.org/10.2223/JPED.2142>.
13. Valentini NC, Saccani R. Brazilian validation of the Alberta infant motor scale. *Phys Ther.* 2012;92(3):440-8. <https://doi.org/10.2522/ptj.20110036>.

14. Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP). Critério de Classificação Econômica Brasil (CCEB) 2019. Disponível em: <<http://www.abep.org/criterio-brasil>>. Acesso em: 23 agosto. 2019.
15. Ferreira L, Godinez I, Gabbard C, Vieira JLL, Caçola P. Motor development in school-age children is associated with the home environment including socioeconomic status. *Child Care Health Dev.* 2018;44(6):801-806. <https://doi.org/10.1111/cch.12606>.
16. Caçola PM, Gabbard C, Montebelo MI, Santos DC. The new affordances in the home environment for motor development – infant scale (AHEMD-IS): Versions in English and Portuguese languages. *Braz J Phys Ther.* 2015;19(6):507-25. <https://doi.org/10.1590/bjpt-rbf.2014.0112>.
17. Araujo DM, Santos DC, Lima MC. Cognitive, language and motor development of infants exposed to risk and protective factors. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol.* 2020;138:110353. <https://doi.org/10.1016/j.ijporl.2020.110353>.
18. Melo RS, Lemos A, Paiva GS, et al. Vestibular rehabilitation exercises programs to improve the postural control, balance and gait of children with sensorineural hearing loss: A systematic review. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol.* 2019;127:109650. <https://doi.org/10.1016/j.ijporl.2019.109650>.
19. Correia LL, Rocha HA, Sudfeld CR, Rocha SG, Leite ÁJ, Campos JS, et al. Prevalence and socioeconomic determinants of development delay among children in Ceará, Brazil: A population-based study. *PLoS ONE.* 2019; 14(11): e0215343. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0215343>.
20. Tella P, Piccolo LD, Rangel ML, Rohde LA, Polanczyk GV, Miguel EC, et al. Socioeconomic diversities and infant development at 6 to 9 months in a poverty area of São Paulo, Brazil. *Trends Psychiatry Psychother.* 2018;40(3):232-240. <https://doi.org/10.1590/2237-6089-2017-0008>.

← Post anterior